

ХАВФЛИ ЮКЛАРНИ ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДА ТАШИШДА ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАРНИНГ ТАЪСИРИДАН ОГОҲЛАНТИРИШ ТИЗИМИ

Нурматов Ҳасанбой Мирзахмедович

ТДТУ, “Техносфера хавфсизлиги кафедраси”

катта ўқитувчиси, заҳирадаги подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15524545>

Аннотация

Мақолада Темир йўл транспортида ҳавфли ва ўта ҳавфли юкларни ташиш пайтида табиий офатлар оқибатида авария ҳолатлари келиб чиқиши ва унинг ўзига хос хусусиятлари туфайли сезиларли даражада вайронагарчиликка, бошқа турдаги офатларга сабаб бўлиши эҳтимоли ҳамда фавқулодда вазиятлар ҳавфларни олдини олиш ва оқибатларини юмшатиш мақсадида эрта огоҳлантириш тизими (ЭОТ)ни поезд диспетчерлик кузатув тармоғига интеграллашган тизим сифатида шакллантирилиши баён этилган.

Калит сўзлар: сейсмик риск, темир йўл, фавқулодда вазият, сейсмик мониторинг, зилзила, локомотив, иккиламчи оқибат, авария-қутқарув.

Катта ҳажмдаги йўловчи ва юкларни, шу жумладан хавфли ва ўта хавфли юкларни ташишни амалга оширадиган темир йўл транспорти фавқулодда вазиятлар хавфи юқори бўлган халқ хўжалиги тармоғига мансуб. Ундаги аварияларнинг умумий сабаблари бўлмиш техник, технологик ва ижтимоий сабаблар билан бирга табиий офатлар ҳам таъсир кўрсатади.

Кўпинча ҳаракат таркибининг темир йўл изидан чиқиб кетиши поездлар тўқнашуви, переездларда автомобил ёки бошқа транспорт воситалари билан тўқнашуви, бевосита вагонларнинг ўзида ёнғин ва портлашлар чиқиши билан боғлиқ. Шу билан бирга табиий офатлардан зилзила, кўчки, ер сурилиши ва сел оқибатлари бундан мустасно эмас.

Темир йўл орқали ҳавфли ва ўта ҳавфли юкларни ташиш пайтида табиий офатлар оқибатида авария ҳолатлари келиб чиқса унинг ўзига хос хусусиятлари туфайли сезиларли даражада вайронагарчиликка, ёнғинлар ва портлашлар, ёки техник воситалар, қурилмалар, ускуналар ва темир йўл транспортининг бошқа объектларига ва қўплаб фуқароларнинг соғлиғига, ҳаётига ҳамда атроф-муҳитнинг зарарли моддалар билан ифлосланишига сабаб бўлиши мумкин.

Ушбу фавқулодда вазиятнинг ўзига хос хусусияти унинг катта ҳудудни эгаллаши ва юқори тезлиги билан шикастланиш ўчоғини шакллантиришидир.

Бундай фавқулодда вазиятларда жабрланганларни қутқариш тадбирлари одамларга етказилган зарар характери, техник воситаларнинг шикастланиш даражаси, иккиламчи зарар этказувчи омиллар мавжудлиги билан белгиланади.

Мамлакатимиз сейсмик актив зонада жойлашганлиги сабабли мавжуд темир йўл иншоотларида ҳам зилзила таъсирида шикастланиш ва йўқотишлар кузатилиши эҳтимолдан ҳоли эмас

Одатда бахтсиз ҳодисалар ва фалокатлар ҳаракат давомида, тўсатдан, кўп ҳолларда поездларнинг юқори тезликдаги ҳаракатида содир бўлади, бу эса жабрланганларда тана

жароҳатларига, кўпинча шок ҳолатига ва ўлимга олиб келади. Воқеа ҳақида ишончли маълумотни ўз вақтида бўлмаслиги ёрдамнинг кечикишига ва қурбонлар сонининг кўпайишига сабаб бўлади.

Темир йўл объектлари жойлашган ҳудудларда зилзиланинг содир бўлиши эҳтимolini олдиндан башорат қилиш ёки бўлишидан бир неча дақиқа аввал хабардор бўлишлик йўқотишлар кўламини сезиларли даражада камайтиради ва уни ижтимоий-иқтисодий оқибатларини бартараф этиш имконини беради.

Турли илмий ва амалий ишлар натижаларидан маълумки, замонавий технологиялар сейсмик тўлқинлар сигналини қайта ишлаш ва маълумотларни зилзила тўлқинлари тарқалиш тезлигидан бир неча марта катта тезликда узатиш имконига эга. Зилзила туфайли юзага келган кичик амплитудали сейсмик тўлқинларни кучли сейсмик тебранишлардан бир неча дақиқа олдин қабул қилиш имкони сабабли, автоматик ўчириш (поездларни тўсатдан тўхтатиш, светофорларни тақиқловчи сигналини ёқиш, электр энергиясини узилиши) тизими орқали моддий йўқотишларни ва инсон ўлимини камайтириши ҳамда экологик офатларнинг олдини олиш мумкин. Маълумот олингандан сўнг мониторинг вайронагарчиликни баҳолаш, қутқариш чоралари ва тиклаш воситаларини аниқлаш имконини беради. Бундан ташқари, ЭОТни объектларнинг сейсмик ҳолатини мониторинг қилиш тизимида ҳам фойдаланиш мумкин. Чунки, зилзиланинг биринчи босқичи Р-фаза-одатда объектларга зарар етказмайдиган кичик амплитудали тўлқинлар бўлади. Сўнгра, эпицентрдан С, Л ва Р тўлқинлари келади ва маълумки, улар объектларга етказиладиган зарарнинг катта қисмини келтириб чиқаради. Зилзила магнитудасининг қийматини ва унинг гипоцентри қаерда жойлашганлигини эпицентр яқинида жойлашган сейсмик датчик ёрдамида Р-тўлқин орқали аниқлаб, автоматик тарзда чора-тадбирлар, ташкилий қарорлар қабул қилиш учун вақт етарли бўлади.

Темир йўл станцияларидаги навбатчилар ва поезд диспетчерлари зилзила кучига берилган баҳо, ҳудуднинг муҳандислик, геологик ҳолати ва рельефи, сунъий иншоотларнинг жойлашуви ва ҳолати, кўтармалар ва ўйилмалар борасидаги маълумотлардан келиб чиқиб локомотивлар бригадаларига кўрсатма берадилар. Кўрсатмаларда ҳаракатларни чекланган тезликда, эҳтиёткорлик ва йўлларда тўсиқлар юзага келганида тўхташга ёки ҳаракатни яқунлашга тайёр ҳолатда йўлдан фойдаланиш ҳам тавсия қилиниши лозим.

Тез ҳаракатланадиган поездни тўхтатиш учун тахминан 1 дақиқагача вақт кетади, кўпинча бундай вақт захирасини таъминлашга эришиб бўлмайди. Шунинг учун, темир йўлларда ЭОТнинг қўлланилишини ташкил этиш унинг долзарблигини кўрсатади.

Ўзбекистон темир йўлларида ЭОТни жойлаштириш биринчи босқичи сифатида энг мақбулидир. Бу ишлар сейсмик ҳодисанинг манбаини, темир йўлнинг турли участкаларидаги тебранишларнинг жадаллигини ва ҳалокат кўламини аниқлайди.

Зилзила кучи ва йўлларнинг зарарланишини масофадан прогнозлаш маълумотлари фалокат юз берган ҳудуддаги транспорт ҳаракатини тиклаш ишларини режалаштиришда, ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш ва иншоотларни тиклаш ишларини қисқа фурсатда амалга ошириш учун транспорт воситаларига оғирлик ва тезлик бўйича вақтинчалик чеклов жорий этишда қўлланилиши мумкин.

Темир йўлда одатда поезд бригадалари ва автоматик тормозлаш тизимлари билан доимий алоқа тизимлари ўрнатилганлигини ҳисобга олиб ЭОТ ни темир йўл тизимига киритилиши ҳеч қандай қийинчиликлар туғдирмайди.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сулайманов С.С. Повышение потенциала населения по снижению сейсмического риска /Под редакцией С.С.Сулайманова.// Издатель: ЛАП ЛАМБЕРТ Академис Публишинг ист эин лмпринт дер ИСБН:978-3 659-93136-9, Германия-2015 г-188с.
2. Сулайманов С.С., Нурматов Ҳ.М. ТРАНСПОРТДА РЕСУРС ТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР Хорижий олимлари иштирокидаги республика илмий – техника анжумани мақолалари тоъплами (2021 йил 18-19 декабр)
3. Сулайманов С.С., Нурматов Ҳ.М. ТРАНСПОРТДА РЕСУРС ТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯЛАРХ орижий олимлари иштирокидаги халқаро илмий – техника анжумани мақолалари тоъплами (2023 йил 20-21 декабр)
4. Сулайманов С.С., Нурматов Ҳ.М. Научный журнал транспортных средств и дорог. ТГТУ-2024
5. Оценка сейсмической опасности и сейсмического риска (пособие для должностных лиц), Москва 1997 г.;
6. Особенности чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте. Учебно - методическое пособие Издательство «Удмуртский университет» Ижевск 2015
7. Кислов К. В., Гравиров В. В. Система раннего предупреждения о землетрясении для железных дорог: перспективы, проблемы, решения //Научное приборостроение. – 2017. – Т. 27. – №. 1. – С. 40-45.
8. Кислов К. В., Гравиров В. В. Сейсмическая защита протяженных объектов. журнал «Инженерная защита», выпуск №11 (ноябрь - декабрь 2015).